

УДК 342.565.4(477)

Беззубов Дмитро Олександрович –

*доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного факультету
Державного університету інфраструктури та технологій
dbezzubov@ukr.net
0000-0001-7183-5206*

Dmytro O. Bezzubov –

*doctor of juridical sciences, professor,
Head of the Department of Constitutional and Administrative Law at
the Law Faculty,
the State University of Infrastructure and Technologies
(2 Volodymyra Ivasiuka Av., Kyiv, 04211, Ukraine)
dbezzubov@ukr.net
0000-0001-9980-9448*

Стародубова Ольга Анатоліївна –

*кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного та адміністративного права
Юридичного факультету,
Державний університет інфраструктури та технологій
o.a.starodubova@gmail.com
0000-0001-9980-9448*

Olha A. Starodubova –

*candidate of juridical sciences,
assistant professor of the Department of constitutional and administrative law at
the Law Faculty,
the State University of Infrastructure and Technologies
(2 Volodymyra Ivasiuka Av., Kyiv, 04211, Ukraine)
o.a.starodubova@gmail.com
0000-0001-9980-9448*

Горбань Євген Анатолійович –

*кандидат юридичних наук,
асистент кафедри господарського та транспортного права
Державний університет інфраструктури та технологій
horbanyevhen@ukr.net
0009-0007-3951-8922*

Yevhen A. Horban –

*candidate of juridical sciences,
assistant of the Department of Commercial and Transportation Law,
the State University of Infrastructure and Technologies
(2 Volodymyra Ivasiuka Av., Kyiv, 04211, Ukraine)
horbanyevhen@ukr.net
0009-0007-3951-8922*

Еволюція розвитку та зародження процесу забезпечення безпеки річкового судноплавства

Стаття присвячена аналізу проблеми зародження та розвитку безпеки річкового судноплавства. Визначаються категорії та елементи діяльності, що виникають при розвитку річного судноплавства. Проводиться аналіз системи адміністративного забезпечення безпеки річкового судноплавства, пропонуються складові загального механізму забезпечення безпеки на річкових шляхах.

Визначено генезис еволюції розвитку та зародження процесу забезпечення безпеки річкового судноплавства в системі забезпечення безпеки річкових перевезень. Аналізуються складові елементи річкових перевезень з історичної та наукової точки зору. Розкривається міжнародний та національний компонент щодо забезпечення безпеки річкових перевезень. Описово подається науковий погляд вчених різних галузей на категорії безпеки та ризику, загроз та режимів забезпечення законності та правопорядку. Визначається категорії тероризму та анти тероризму, подаються їх прикладні визначення та аналіз з позицій перевезень на річковому транспорті.

Встановлюються елементи ризику тероризму та ризику антитерористичної діяльності членів екіпажу та посадових осіб судна при забезпеченні безпеки судна, екіпажу, пасажирів та вантажу. Пропонується унікальний алгоритм виникнення та припинення ситуацій ризику в міжнародних морських перевезеннях. Проводиться детальний опис складових алгоритму забезпечення безпеки річкових перевезень з позицій норм адміністративного та економічного права. Аналізується правовий та організаційний елемент забезпечення безпеки річкових перевезень з позицій науки управління. Визначається вплив стану захищеності річкового транспорту та перевезень на ньому та стану економіки в цілому щодо державної та національної безпеки. Національна та державна безпека подані як стани захищеності при перевезеннях на річковому транспорті. Аналізується система національної безпеки з позицій захисту річкового транспорту.

В даній статті авторами визначено складові елементи якості забезпечення управління щодо безпеки річкових перевезень та визначаються основні складові такої якості.

Ключові слова: річкове судноплавство, безпека, транспорт, розвиток річного судноплавства, адміністративний механізм, безпека, ризик.

D.O. Bezzubov, O.A. Starodubova, Ye.A. Horban The Evolution of the Development and Emergence of the Process of Ensuring the Safety of River Navigation

The article is devoted to the analysis of the problem of the emergence and development of the safety of river navigation. The categories and elements of activity that arise during the development of annual shipping are defined. An analysis of the system of administrative security of river navigation is carried out, the components of the general mechanism of ensuring security on river routes are proposed.

The genesis of the evolution of the development and origin of the process of ensuring the safety of river navigation in the system of ensuring the safety of river transportation is determined. The constituent elements of river transportation are analyzed from a historical and scientific point of view. The international and national component of ensuring the safety of river transport is revealed. The scientific view of scientists of various fields on the categories of security and risk, threats and regimes for ensuring legality and law and order is descriptively presented. The categories of terrorism and anti-terrorism are defined, their applied definitions and analysis from the standpoint of river transport are presented.

The elements of the risk of terrorism and the risks of anti-terrorist activities of the crew members and officials of the ship while ensuring the safety of the ship, crew, passengers and cargo are established. A unique algorithm for the occurrence and termination of risk situations in international sea transportation is proposed. A detailed description of the components of the algorithm for ensuring the safety of river transportation from the standpoint of the norms of administrative and economic law is carried out. The legal and organizational element of ensuring the safety of river transport is analyzed from the standpoint of management science. The impact of the state of security of river transport and transportation on it and the state of the economy as a whole in relation to state and national security is determined. National and state security are presented as security conditions

during transportation by river transport. The national security system is analyzed from the point of view of river transport protection.

In this article, the authors define the components of the quality of ensuring the safety of river transport and define the main components of such quality.

Keywords: river shipping, safety, transport, development of river shipping, administrative mechanism, safety, risk.

Постановка проблеми. Одним із найважливіших питань на сьогодні є визначення теорії і практики забезпечення безпеки річкового судноплавства в період збройних конфліктів. Це питання має статус міждисциплінарного, оскільки охоплює міжнародне, кримінальне, адміністративне право та теорію держави і права.

Рівень попиту та конкурентноспроможності вітчизняного водного транспорту напряму залежить від безпеки міжнародних перевезень, в тому числі в період збройних конфліктів. Очевидно, що це має важливе правове і економічне значення для розвитку України як сильного міжнародного гравця. В науковій літературі справедливо наголошується, що «в сучасному світі вимоги держав і комерційних компаній до безпеки перевезень під час збройних конфліктів виходять на перший план, оскільки наслідками військових дій та терористичних актів на судна, що перевозять різноманітні грузи є катастрофи і серйозні аварії та людські жертви, екологічні проблеми, величезні матеріальні втрати і невіддатливий матеріальному обліку психологічний чинник» [1, с. 25]. Проте, крім економічного ефекту від безпеки судноплавства є ще й іміджевий ефект, який жодній цивілізованій країні не слід недооцінювати. Впродовж історичного розвитку держав саме безпека їх суден ставала показником міцності держави та правопорядку. Саме з такими країнами охоче укладали міжнародні договори, вели справи та робили інвестиції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відзначимо основні праці того часу, що торкалися проблем безпеки як елемента суспільного життя: праця А.П. Альгіна «Ризик та його роль у суспільному житті», в якій описуються методи підвищення безпеки шляхом подолання ризикових ситуацій; Азарова М. Ю., Кучеренко М. С [6], в якій уперше проблема безпеки розглядається в політичному аспекті, В.А. Абчука «Теорія ризику в морській практиці» [5], в якій піднімається проблема

безпека морських перевезень, статті Акулов С. («Міжнародні миротворчі операції як політичний інструмент врегулювання воєнно-політичних конфліктів») [7]. До проблематики ризиків в міжнародній юридичній справі вперше звернулися вчені-правовики В.А. Ойгензіхт і М.С. Грінберг.

У системі досліджень проблеми безпеки морських перевезень відносно технічного фактору та фактору управління важливо виділити праці відомих російських вчених О.Є. Акімова, В.Н. Бінгіна («Компьютер, мозг и вселенная как физическая проблема»), І.А. Козікова («Диалектика социальной и научно-технической революции»), В.А. Литвиненко («Переход к новым технологиям: революция или «скачок внутри скачка?»), Л.Г. Олеха («Цивилизация и революция»), А.І. Ракитова («Философия компьютерной революции»), О.К. Скаленко («Глобализация и информатизация – объективно неотвратимые волны современного мирового процесса») та інших вчених.

Виклад основного матеріалу. В історичному аспекті ми можемо визначити, що в наукових роботах на сьогодні досліджено розвиток системи контролю і нагляду за безпекою судноплавства. Так, науковцем А.П. Калініченко виділено та охарактеризовано чотири періоди розвитку: період становлення судноплавства (кінець XVII – початок XIX століття); пореволюційний період (1917–1940 рр.); воєнний та повоєнний період (1941–1990 рр.); період становлення незалежної України та наш час. Зроблено висновок, що найефективнішим контрольно-наглядовим органом у сфері забезпечення безпеки судноплавства у XVIII – на початку XX століття була водна поліція, яка в процесі становлення судноплавства забезпечувала порядок та контроль за всіма діями, що здійснювалися на водному транспорті, включаючи експлуатацію, рух, перевезення вантажів і пасажирів. Критерії оцінки правопорушень на засобах річкового

транспорту остаточно сформувалися з прийняттям Кримінального уложення, яке було правонаступником попередніх уложень [4, с. 125].

Можливості відшкодування збитків за завдану шкоду або порушення права, свобод і законних інтересів фізичних осіб.

У зв'язку з цим, пропонуємо виокремити три основних етапи становлення думки про суспільну безпеку як елементу поліцейського та адміністративного права. Ці етапи становлять історичні основи виникнення та функціонування категорії суспільної безпеки як невід'ємної складової історичного розвитку суспільства.

Перший етап від початку виникнення людства до XVI ст. характеризується відсутністю цілеспрямованої діяльності держави щодо забезпечення безпеки морських перевезень, тобто не існувало міжнародних та державних інститутів в завдання яких входило забезпечення безпеки морських перевезень, в тому числі під час збройних конфліктів. Проблемою безпеки на морі серед науковців займалися філософи та мислителі того часу, оскільки правові проблеми вирішувались як правило «єдиним державотворцем» – царем, королем, імператором і т. ін. [5, с. 207].

Другий етап з XVI ст. до початку XX ст. характеризується появою окремих державних органів в завдання яких входив облік морських суден, стану їх готовності і безпеки для екіпажу та інших морських суден в окремих європейських країнах (Німеччина, Франція) так і на території Російської імперії, до складу якої входила Україна. З'являється наука «знання морі і мореплавства», яка цілеспрямовано вивчає проблему забезпечення морських перевезень, та окремо виділяє проблему безпеки перевезень під час військових дій.

Третій етап XX ст. до сьогоднішнього часу характеризується бурхливим розвитком науки морських перевезень, виникають різноманітні школи на напрями досліджень міжнародного права, що пропонують виокремити проблематику безпеки морських перевезень, в тому числі під час збройних конфліктів у відкритому морі.

Пропонуємо більш детально проаналізувати наведені етапи для визначення впливу філософії, соціології, економіки, камералістики на становлення проблеми безпеки

річкових перевезень як елементу міжнародного права України.

У вітчизняній науці радянських часів проблематика безпеки річкових перевезень під час збройних конфліктів, особливо в галузі міжнародного права, досліджувалась досить фрагментарно. Дослідження обмежувалися лише розробкою в галузях страхування, господарської діяльності, транспортних перевезень і міжнародних відносин.

На початку XXI століття в Україні спостерігається активізація наукових досліджень проблеми безпеки морських перевезень в різних аспектах міжнародної діяльності і суспільного життя держави. Одним із таких напрямів є проблема морських перевезень, що досліджується в навчальних закладах і науково-дослідних інститутах системи Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти і науки України, інших галузевих науково-дослідних інститутах.

Одним із важливих кроків у формуванні безпеки на річці під час збройних конфліктів стало прийняття у 1958 році Конвенції про відкрите море. Вперше на міжнародному рівні було формалізовано категорії безпека перевезень та безпека екіпажу. Наприклад, у Конвенції про відкрите море закріплено принцип безумовного забезпечення безпеки мореплавання і такі його складові елементи як: а) навігаційна безпека, що включає і безпеку розходження суден в морі; б) відповідальне комплектування екіпажу морського судна; в) технічна безпека морських суден. Також цією статтею в спеціальному пункті виділено обов'язок країн «дотримуватись загальноновизнаних міжнародних норм і приймати усі необхідні заходи для забезпечення їх дотримання» [9]. Це означає, що для досягнення безпеки судноплавства держави повинні створити систему органів забезпечення, контролю та нагляду за виконанням правил безпечного плавання суден. В Україні таку систему створено і вона функціонує, але виникають питання щодо ефективності та доцільності її з точки зору забезпечення безпеки.

З точки зору забезпечення і формування практичних механізмів забезпечення безпеки річкових перевезень, в тому числі під час збройних конфліктів, то визначено, що «сторони цієї Конвенції можуть вживати у відкритому морі такі заходи, які можуть стати необхідними для

запобігання, зменшення або усунення серйозної і реально загрожує їх узбережжю або пов'язаним з ним інтересам небезпеки забруднення або загрози забруднення моря нафтою внаслідок морської аварії або дій, пов'язаних з такою аварією, які, як розумно можна передбачати, потягнуть за собою шкідливі наслідки у великих розмірах».

Однак ніякі заходи не повинні вживатись на підставі цієї Конвенції щодо будь-якого військового корабля або іншого судна, що належить державі чи експлуатується нею і використовується у даний час для урядових некомерційних цілей.

У цій Конвенції: 1) «Морська аварія» означає зіткнення суден, посадку на мілину чи інший морський інцидент або інша подія на борту судна чи поза ним, в результаті яких завдається матеріальна шкода або створюється реальна загроза завдання матеріальної шкоди судну чи вантажу. 2) «Судно» означає: а) морське судно будь-якого типу і б) будь-який плавучий засіб, за винятком установок чи споруд, що використовуються для дослідження і експлуатації ресурсів дна морів і океанів та його надр. 3) «Нафта» означає сирову нафту, мазут, дизельне паливо та мастильні масла. 4) «Пов'язані з ним інтереси» означає інтереси прибережної держави, що безпосередньо зачіпаються морською аварією, або яким вона загрожує, такі як: а) діяльність на узбережжі, в портах чи в естуаріях, включаючи рибальство, яка є істотним джерелом засобів для існування зайнятих у ній людей; б) привабливість даного району для туризму; в) здоров'я населення узбережжя та добробуту даного району, включаючи охорону біологічних ресурсів моря, флори і фауни.

Потрібно зазначити, що Конвенція про відкрите море на сьогодні є одним із головних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність міжнародних інституцій щодо захисту прав і свобод учасників перевезень на морі. Конвенція про відкрите море була відкрита для підписання до 31 грудня 1970 року, а також для приєднання, і Україна виступає одним із учасників, що ратифікувала дану Конвенцію.

Одним із нормативних актів у галузі безпеки перевезень на морі під час збройних конфліктів виступає Гаазька конвенція про

відкриття військових дій, що була прийнята у 1907 році.

Власне, цивілізаційним надбанням є положення цієї Конвенції, за яким держави-учасники зобов'язуються не починати військові дії між собою без попереднього, чіткого попередження, зробленого таким чином, аби не можна було його трактувати подвійно. Крім безпосередньо адресатів такого попередження, воно одночасно доводиться до відома держав, що не братимуть участь у конфлікті (так звані, нейтральні держави). Таке попередження може бути у вигляді оголошення війни з аргументацією, викладенням власних мотивів або претензій. Або у вигляді постановлення вимог, ультиматумів або оголошення умов нерозв'язання війни чи збройного конфлікту. подальші зміни статусу держав-учасниць конфлікту набувають такого вигляду:

- держави опиняються у стані війни, як юридичного явища, що має певні наслідки для обсягу їх прав та обов'язків як в сфері міжнародних відносин, так і в середині цих країн;

- держави-учасниці конфлікту стають вільними від зобов'язань щодо своїх контрагентів в економічній, політичній чи соціально-культурній сфері, які були взяті до початку конфлікту);

- припинення будь-яких офіційних відносин (дипломатичних, консульських) між державами-учасницями конфлікту;

- виникнення зобов'язання надати можливість безперешкодно залишити територію держави – протилежної сторони конфлікту особам з дипломатичним статусом;

- держави отримують можливість використання інтернування громадян країни-ворога в зони поза територією збройного конфлікту

В літературі акцентується увага на важливості впродовж усього історичного розвитку відносин забезпечення безпеки судноплавства існування контролю за цією системою. Вона включає в себе не тільки нагляд за дотриманням законності – попередження та припинення правопорушень, але й дотримання законодавства органами публічної влади. Порушення в законостосовчій діяльності є каталізатором руйнівних процесів в сфері безпеки, що не може не віддзеркалюватись у загальному стані економіки та дотримання прав і

свобод людини. Контроль, в першу чергу, здійснюється «...для перевірки виконавської дисципліни на всіх рівнях системи управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті. Він забезпечується шляхом здійснення: комплексних перевірок; цільових перевірок та оперативного контролю. Найбільш поширеними формами контролю на морському і річковому транспорті є огляди та перевірки» [3-6]. Для досягнення саме таких цілей контролю державі варто визначити алгоритм контрольної діяльності органів публічної влади та сприяти виробленню загального алгоритму на міждержавному рівні.

Контроль за безпекою судноплавства здійснюється відповідно до Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України. Ця Інструкція визначає огляд судна як основний вид безпекового контролю [10]. Проте, слід акцентувати увагу на тому, що по-суті, відсутній чіткий механізм порядку проведення огляду суден з метою контролю (процесуальне супроводження виявлення та фіксування порушень правил безпеки, юрисдикція суб'єктів контролю, не визначені часові обмеження заходів примусу, що застосовуються під час контрольних процедур тощо). Аналізуючи наведені факти та думки вчених, а також положення міжнародного права можна виділити базові ознаки генези забезпечення судноплавства в період збройних конфліктів через поділ їх на три групи:

матеріально-технічна

- технічне переоснащення морських суден відповідно до сучасних технічних можливостей певного періоду розвитку науки в сфері безпеки, включаючи засоби навігації та візуального спостереження;

- підтримання технічного стану судна, портових споруд, систем оповіщення, інформаційного забезпечення, допоміжної та обслуговуючої техніки у належному робочому стані;

- створення та підтримання роботи єдиної всеукраїнської системи оповіщення в онлайн режимі про небезпеку для морських та річкових суден з обов'язковою доступом до неї усіх суб'єктів судноплавства.

кадрова

- спеціальна підготовка та перепідготовка екіпажу судна за спеціальною програмою дій у разі виникнення позаштатних ситуацій на морі та на території порту;

- оснащення, підготовка та перепідготовка працівників судноплавних компаній для належного контролю за безпекою суден та екіпажу;

- притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб, відповідальних за управління безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті. Заходи адміністративної відповідальності найбільш ефективно здатні вплинути на порушників такого типу;

організаційно-правова

- визначення чіткого алгоритму дій органів публічної влади та суб'єктів приватного права відносно забезпечення безпеки судноплавства в умовах збройних конфліктів для досягнення спільної мети;

- розробка уніфікованого міжнародними стандартами алгоритму дій у нештатних ситуаціях екіпажу судна та працівників портів, портових споруд та інших осіб, які відповідно до своїх повноважень можуть знизити ризик виникнення загрози судну, мінімізації наслідків або порятунку людей.

- ведення постійного моніторингу за рівнем безпеки судноплавства, фіксування випадків нападу чи пошкодження суден при проходженні ними зони ведення збройного конфлікту, обробка отриманих статистичних даних;

- широке застосування заходів адміністративного примусу дозволяє оперативно реагувати на прояви порушень закону та попереджувати настання негативних наслідків;

- розробити і прийняти Основи законодавства України про судноплавство, яким визначити загальні засади судноплавства, включно з питаннями безпеки. Грунтуючись на положеннях цих Основ має бути розроблено профільне законодавство в морському, річковому судноплавстві у внутрішніх водах України та судноплавства за її межами.

В Україні проблема забезпечення безпеки річкових перевезень пов'язана із протидією та попередженням аварій та нештатних ситуацій на морському і річковому транспорті не тільки під

час бойових дій, а й під час мирного використання суден.

А.О. Собакарь у своєму дослідженні узагальнив аварійні події на морському та річковому транспорті, і хоча його дослідження проводились орієнтовно в 2010 році, висновки в історичному аспекті розвитку відносин безпеки судноплавства не зазнали суттєвих змін. Зокрема, ним названо такі найпоширеніші події: «навал, пошкодження гвинторульового комплексу, перекидання, зіткнення, перекидання, торкання ЛЕП, посадка на мілину, виявлення неякісного дизельного пального, льодові пошкодження, забруднення доквілля, вихід з ладу навігаційного обладнання, рульового пристрою, нетранспортні події (водотеча, затоплення судна, виявлення вибухового пристрою, втрата ґрунтозабірних пристроїв, пожежі тощо), вихід у море у міжнавігаційний період з неконтрольованого пункту, без будь-яких рятувальних засобів, без технічних оглядів, на судах, які не перереєстровані в установленому порядку та не приписані до жодної бази-стоянки та ін. До того ж не можна не відзначити, що основними причинами аварійних подій на морському та річковому транспорті є передусім елементарні

порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері». Абсолютно погоджуючись з автором слід додати, що за усіх часів відсутність невідворотного покарання за порушення законодавства, яке гарантує безпеку судноплавства породжувало все більшу безвідповідальність з боку уповноважених осіб, а як наслідок і суттєві втрати для судноплавних компаній, в тому числі і людські жертви. Встановлення чіткого механізму притягнення до відповідальності – основна гарантія дотримання законності та безпеки.

Висновки. Отже, генеза законодавства як міжнародного так і національного виявляє цікаву закономірність – загальний рівень розвитку законодавства в цій сфері знаходиться в прямій залежності від виконавчої дисципліни в середині держав – учасниць міжнародних відносин. Відтак, збалансована система державного управління здатна підвищити ефективність вже діючого законодавства і, власне, навпаки, звести нанівець якісно виписані законодавчі норми.

Список використаних джерел:

1. Chris Griggs Legal Constraints on Maritime Operations Affecting Merchant Shipping. *Australian and New Zealand Maritime Law Journal*. № 8. 2005. Pp. 153-158.
2. Headquarters, U.S. Pacific Command. URL: http://www.pacom.mil/web/Site_Pages/US-PACOM/Facts.shtml.
3. Баранов Г.Л. Принципи гарантування рівнів безпеки руху водних транспортних засобів в сучасних умовах. *Водний транспорт*. 2013. № 1. С. 7-13.
4. Собакарь А.О. Забезпечення безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті засобами державного контролю. *Часопис Академії адвокатури України*. 2011. №12 (3). С. 3-8.
5. Абчук В.А. Теорія ризику в морській практиці. Л., 1983. 80 с.
6. Азаров М. Ю., Кучеренко М. С. До питання зв'язку піратства та організованої злочинності. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2009. № 21. С. 17-22.
7. Акулов С. Міжнародні миротворчі операції як політичний інструмент врегулювання воєнно-політичних конфліктів. *Політичний менеджмент*. 2005. № 2. С. 165-172.
8. Аналіз наслідків впровадження актів *acquis communautaire* у законодавство України в сфері морського транспорту. Державний департамент з питань адаптації законодавства. Міжнародна юридична агенція. Київ, 2009. URL: <http://ucerp.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/ZVIT.pdf>.
9. Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_049#Text.
10. Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0400-01#Text>.

References:

1. Chris Griggs Legal Constraints on Maritime Operations Affecting Merchant Shipping. *Australian and New Zealand Maritime Law Journal*. № 8. 2005. Pp. 153-158.
2. Headquarters, U.S. Pacific Command. URL: http://www.pacom.mil/web/Site_Pages/US-PACOM/Facts.shtml.
3. Baranov H.L. Pryntsy py harantuvannya rivniv bezpeky rukhu vodnykh transportnykh zasobiv v suchasnykh umovakh. *Vodnyi transport*. 2013. №. 1. S. 7-13.
4. Sobakar A.O. Zabezpechennia bezpeky sudnoplavstva na morskomu ta richkovomu transporti zasobamy derzhavnoho kontroliu. *Chasopys Akademii advokatury Ukrainy*. 2011. №12 (3). S. 3-8.
5. Abchuk V.A. Teoriia ryzyku v morskii praktytsi. L., 1983. 80 s.
6. Azarov M. Yu., Kucherenko M. S. Do pytannia zv'iazku piratstva ta orhanizovanoi zlochynnosti. *Borotba z orhanizovanoi zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka)*. 2009. №. 21. S. 17-22.
7. Akulov S. Mizhnarodni myrotvorchi operatsii yak politychnyi instrument vrehuliuvannya voienno-politychnykh konfliktiv. *Politychnyi menedzhment*. 2005. № 2. S. 165-172.
8. Analiz naslidkiv vprovadzhennia aktiv acquis communautaire u zakonodavstvo Ukrainy v sferi morskoho transportu. Derzhavnyi departament z pytan adaptatsii zakonodavstva. Mizhnarodna yurydychna ahentsiia. Kyiv, 2009. URL: <http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/ZVIT.pdf>.
9. Mizhnarodna konventsiiia shchodo vtruchannia u vidkrytomu mori u vypadkakh avarii, yaki pryzvodiad do zabrudnennia naftoiu. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_049#Text.
10. Pro zatverdzhennia Instruksii pro ohliad suden, yaki zdiisniuut plavannia (ekspluatuiutsia) na vnutrishnikh vodnykh shliakhakh Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0400-01#Text>.